

ISSN : 3119-6136 / E-ISSN: 3119-6799

La transformation digitale et le management stratégique :

Une revue narrative de littérature.

Mohammed EDDAOU

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Mohammed Ier,

Oujda, Maroc

mohammed.eddaou@ump.ac.ma

La transformation digitale et le management stratégique :

Une revue narrative de littérature.

Résumé :

Dans un contexte marqué par la révolution technologique (IA, big data) et la transformation industrielle, cette revue narrative s'interroge sur la relation entre la transformation digitale et le management stratégique dans les entreprises.

L'analyse de la littérature montre une relation bidirectionnelle entre digitalisation et stratégie. D'un côté, la digitalisation influence la stratégie en modifiant les frontières organisationnelles, en favorisant l'externalisation ou l'intégration, et en améliorant l'exécution de la stratégie. De l'autre côté, la stratégie influence la digitalisation en orientant l'adoption des technologies numériques, notamment à travers des services simples et standardisés et l'exploitation des données et des insights.

Cette revue suggère que les recherches futures devraient procéder à une validation empirique des relations entre la digitalisation et les choix stratégiques, notamment l'externalisation et l'intégration, ainsi qu'entre la stratégie d'usine de services focalisée et l'adoption des technologies numériques.

Cette revue suggère que la transformation digitale peut contribuer à la réduction des coûts et orienter les choix stratégiques des entreprises vers l'externalisation ou l'intégration. Elle recommande aux hôpitaux marocains d'adopter des outils numériques alignés avec leur stratégie et centrés sur le patient afin de moderniser les soins. Elle souligne également l'importance de services simples et standardisés pour optimiser l'allocation des ressources destinées au développement des technologies digitales, ainsi que le recours à des stratégies digitales basées sur l'analyse des mégadonnées pour générer des insights et soutenir la reconfiguration continue des ressources digitales.

Mots clés : transformation digitale, Management stratégique, Externalisation, Intégration, Big data, Services standardisés, Insights.

Classification JEL : M10, M15, L25, O33, D23.

Digital Transformation and Strategic Management: A Narrative Literature Review

Abstract :

In a context marked by the technological revolution (AI, big data) and industrial transformation, this narrative review examines the relationship between digital transformation and strategic management within companies.

The literature analysis highlights a bidirectional relationship between digitalization and strategy. On the one hand, digitalization influences strategy by reshaping organizational boundaries, promoting outsourcing or integration, and improving strategy execution. On the other hand, strategy influences digitalization by guiding the adoption of digital technologies, particularly through simple and standardized services and the exploitation of data and insights.

This review suggests that future research should empirically validate the relationships between digitalization and strategic choices, particularly outsourcing and integration, as well as between focused service factory strategy and the adoption of digital technologies.

This review also suggests that digital transformation can contribute to cost reduction and guide firms' strategic choices toward outsourcing or integration. It recommends that Moroccan hospitals adopt digital tools aligned with their strategy and centered on the patient in order to modernize healthcare services. It also highlights the importance of simple and standardized services to optimize the allocation of resources dedicated to the development of digital technologies, as well as the use of big data-based digital strategies to generate insights and support the continuous reconfiguration of digital resources.

Keywords : Digital transformation, Strategic management, Outsourcing, Integration, Big data, Standardized services, Insights.

JEL Classification : M10, M15, L25, O33, D23.

1. Introduction

Devant une vague de révolution technologique (IA, big data, etc.) et de transformation industrielle, faisant de l'innovation numérique une source essentielle d'avantage concurrentiel pour les entreprises et la création de nouvelles opportunités de demain, ce contexte suscite un questionnement sur l'état de la connaissance concernant la relation entre la transformation digitale et le management stratégique. Ainsi, une question centrale se pose : quelle est la relation entre la transformation digitale et le management stratégique ?

Cette revue narrative vise à proposer une synthèse globale des travaux portant sur la relation entre la transformation digitale et le management stratégique au sein des entreprises, afin de développer une compréhension plus large du phénomène. Elle cherche également à mettre en évidence les limites des connaissances existantes et leurs insuffisances au regard d'une compréhension complète, valide et utile, ainsi qu'à ouvrir de nouvelles perspectives de recherche.

Cet article est structuré en trois parties principales. La première présente la méthodologie adoptée pour la réalisation de cette revue de littérature. La deuxième est consacrée aux résultats obtenus. Enfin, la troisième partie propose une interprétation générale des résultats, discute les limites des preuves intégrées dans la revue narrative ainsi que celles de la démarche méthodologique utilisée, et examine les implications des résultats pour la pratique et les recherches futures.

2. Méthodologie

Nous avons mobilisé les travaux de Corbière & Larivière (2014, p. 147-166), Pae (2015), Saracci, Mahamat & Jacquériorz (2019) ainsi que Nambiema et al. (2021) pour élaborer cette revue narrative de la littérature.

La revue de la littérature a été réalisée à partir des bases de données suivantes :

- Taylor & Francis Online,

- SAGE Journals,
- Wiley Online Library,
- Emerald Insight
- ScienceDirect,
- SpringerLink.

Les critères d'inclusion des articles retenus reposent sur leur pertinence par rapport à la thématique de l'étude, l'utilisation de mots-clés prédéfinis, ainsi que la langue et la période de publication. Nous avons sélectionné des articles en lien avec la transformation digitale et le management stratégique, publiés en français et en anglais au cours des cinq dernières années (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026). Les mots-clés utilisés pour cette sélection sont les suivants :

- *(Digital transformation OR digitalization OR digitization OR digital technologies) AND (Strategic management OR Strategy formulation OR Low cost OR Differentiation strategy)*
- *(Artificial intelligence OR AI OR big data OR data analytics OR automation) AND (Strategic decisions OR Diversification OR Specialization OR Strategic adaptation)*
- *(Digital transformation OR digitalization OR digitization OR digital technologies) AND (Strategy implementation OR Vertical integration OR Strategic development directions OR Organizational performance)*
- *(Artificial intelligence OR AI OR big data OR data analytics OR automation) AND (Strategic Business Units OR Resource allocation OR Cross-functional decisions OR Functional integration)*
- *(Transformation digitale OU digitalisation OU numérisation OU technologies numériques) ET (management stratégique OU formulation de la stratégie OU stratégie de domination par les coûts OU stratégie de différenciation)*

- *(Intelligence artificielle OU IA OU big data OU data analytics OU automatisation) ET (décisions stratégiques OU diversification OU spécialisation OU adaptation stratégique)*
- *(Transformation digitale OU digitalisation OU numérisation OU technologies numériques) ET (mise en œuvre de la stratégie OU intégration verticale OU orientations du développement stratégique OU performance organisationnelle)*
- *(Intelligence artificielle OU IA OU big data OU data analytics OU automatisation) ET (domaines d'activité stratégique (DAS) OU allocation des ressources OU décisions transversales OU intégration fonctionnelle)*

3.Cadre conceptuel

3. 1 La transformation digitale

La transformation digitale peut être définie comme un processus continu et profond par lequel une organisation mobilise les technologies numériques afin de repenser ses modèles d'affaires, ses processus ainsi que ses produits et services, dans le but d'améliorer sa performance, de créer de la valeur et de s'adapter aux évolutions constantes du marché (Charlesworth, 2018, p. 4 ; Baudoin et al., 2019, p. 5; Cheng & Yue, 2026). Les signes observables de la présence du concept et de ses attributs essentiels dans la réalité sont l'automatisation des processus (RPA,E-recrutement,e-administration), transformation des modèles d'affaires (e-commerce, ...), transformation des produits et services (SaaS, ...).

Cette transformation digitale requiert donc l'utilisation des technologies numériques. Il s'agit d'un ensemble de technologies, incluant le matériel, les logiciels ainsi que leurs combinaisons, qui permettent de spécifier, collecter, traiter, stocker et transmettre des données. Elles englobent notamment l'intelligence artificielle (IA), les réseaux sociaux, les technologies mobiles, Big data, l'analytique des données, le

cloud computing et l'Internet des objets (Zmud & Sambamurthy, 2012, p. 4-5; Cheng & Yue, 2026).

3. 2 Le management stratégique

Le management stratégique est l'ensemble des tâches relevant de la direction générale, reposant sur la définition des orientations du développement futur de l'entreprise dans chaque DAS ou sur chaque marché, ainsi que sur la formulation des choix stratégiques permettant d'atteindre ces orientations, tout en mettant à disposition de l'entreprise les moyens nécessaires à leur mise en œuvre (Mayrhofer, 2007, p.10), (Orsoni et al., 2013, p. 3, 7, 11, 15, 16, 43, 102, 175, 446), (David & David, 2017, p.33), (Lynch, 2021, p.8).

Ces décisions permettent à l'entreprise de créer de nouvelles opportunités pour demain et atteindre les objectifs de l'entreprise grâce à un avantage compétitif durable (Orsoni et al., 2013) et (David & David, 2017).

Il s'agit de décisions transversales intégrant l'ensemble des fonctions de l'entreprise (marketing, finance, production, R&D, systèmes d'information), mobilisant les ressources disponibles et permettant de mettre en œuvre des stratégies dans les différents domaines d'activité (David & David, 2017).

Enfin, le management stratégique inclut l'évaluation des décisions mises en œuvre afin de s'assurer de leur efficacité et de l'atteinte des objectifs organisationnels (David & David, 2017).

Sur la base de cette définition, pour repérer les cas modèles dans les entreprises marocaines, il est essentiel d'observer la présence de signes concrets du management stratégique, c'est-à-dire la manifestation du concept et de ses attributs dans la réalité marocaine, dans un DAS ou sur un marché. Il s'agit notamment des tâches permettant la définition des orientations de développement, des tâches permettant le choix des décisions transversales, des tâches permettant la fourniture

des moyens de mise en œuvre des décisions, ainsi que des tâches permettant l'évaluation de l'efficacité des décisions prises. Ces éléments permettent d'identifier des cas illustrant la réalité du management stratégique au Maroc.

Comme un cas modèle de la présence du management stratégique dans les entreprises marocaines, COLORADO fait face à des menaces liées à son environnement, notamment le risque de baisse d'activité. Pour y répondre, elle adopte une stratégie de diversification et d'innovation afin de limiter ces risques, de renforcer sa compétitivité et d'assurer sa performance future (Bourse de Casablanca, 2025). Ce cas modèle illustre la mobilisation du diagnostic externe comme une tâche permettant le choix d'une stratégie de diversification et d'innovation.

Comme cas modèle de la présence du management stratégique dans les entreprises marocaines, BANK OF AFRICA au Maroc, dans ses résultats financiers 2025 publiés sur la Bourse de Casablanca, indique qu'elle oriente sa stratégie afin de saisir pleinement les opportunités de croissance offertes par l'environnement macroéconomique (Bourse de Casablanca, 2025). Ce cas modèle illustre également la mobilisation du diagnostic externe comme une tâche permettant d'orienter les stratégies de la banque.

4. Résultats

4. 3 Présentation des données

Tableaux n°1: Présentation des données des articles retenus dans la revue narrative

Phases du processus de recherche complétée : phase de conception.		
Références	Analyse conceptuelle et théorique	Construction d'un modèle théorique
(Wirtz et al., 2023)	Recherche conceptuelle et théorique fondée sur la théorie des ressources (Resource-Based Theory, RBT), la perspective des systèmes de services (Service Systems Perspective) et le concept d'ambidextrie organisationnelle (Organizational Ambidexterity).	Une stratégie d'usine de services focalisée facilite le développement et la mise en œuvre des technologies numériques de service.
(Menz et al., 2021)	Recherche conceptuelle et théorique fondée sur la théorie de la firme.	La digitalisation influence la stratégie d'entreprise.

Phases du processus de recherche complétées : phase de conception, phase méthodologique et phase empirique.			
Références	Population	Méthode empirique	Résultats
(Businge et al., 2026)	Un échantillon de 60 responsables d'établissements médicaux publics et privés.	Modélisation par équations structurelles par les moindres carrés partiels (PLS-SEM).	La transformation digitale améliore significativement l'exécution de la stratégie.

(Sim et al., 2026)	Un échantillon de 192 PME	Méthode de modélisation par équations structurelles aux moindres carrés partiels (PLS-SEM).	La stratégie digitale a un effet positif sur la transformation digitale
--------------------	---------------------------	---	---

Source : Etabli par nos soins¹

L'application de notre méthodologie a conduit à l'élaboration du tableau présenté ci-dessus. Les données issues des articles retenus ont permis de mettre en évidence les relations existantes entre les différentes variables étudiées :

- l'influence de la digitalisation sur la stratégie d'entreprise,
- l'influence de la stratégie sur l'utilisation des technologies numériques.

4.4 L'influence de la digitalisation sur la stratégie d'entreprise

4.4.1 Stratégies d'externalisation, d'intégration et digitalisation

Sur la base d'une analyse conceptuelle et théorique fondée sur la théorie de la firme, Menz et al. (2021) concluent que la digitalisation influence la stratégie d'entreprise, en favorisant à la fois une stratégie d'externalisation dans certains cas et une stratégie d'intégration dans d'autres.

Selon leur analyse, la digitalisation favorise une stratégie d'externalisation. En effet, grâce à une plus grande automatisation (réduction des risques d'erreur humaine) et à une meilleure transparence (facilitant la résolution des litiges), elle permet de réduire les coûts de transaction externes et favorise ainsi la contraction des frontières de l'entreprise. Cela conduit au recentrage sur le cœur de métier et à l'externalisation de certaines fonctions (logistique, service client), car les plateformes numériques, par exemple, facilitent la coordination avec des partenaires externes.

¹ sur la base des travaux des auteurs mentionnés dans la première colonne.

Par conséquent, elle réduit certaines activités internes et permet d'éviter des coûts de gestion supplémentaires.

Selon leur analyse, la digitalisation favorise également une stratégie d'intégration. En effet, elle accroît l'efficacité interne des firmes grâce à l'automatisation des tâches manuelles ou répétitives, ce qui permet de réduire les coûts de transaction internes. Cela encourage les entreprises à privilégier les relations internes de la firme plutôt que les relations purement commerciales, ainsi que la coordination managériale plutôt que la coordination par le marché. Cette perspective favorise ainsi l'élargissement des frontières de l'entreprise. Selon les auteurs, cette dynamique illustre l'émergence de nouvelles firmes géantes dominant des secteurs entiers, telles qu'Amazon et Google.

Selon cette réflexion théorique, l'élargissement des frontières d'une entreprise marocaine peut être expliqué par la digitalisation, qui permet de réduire les coûts de transaction internes. À l'inverse, le rétrécissement des frontières d'une autre entreprise marocaine peut s'expliquer par le fait qu'elle bénéficie d'une réduction des coûts de transaction externes grâce à la digitalisation.

En ce qui concerne les lacunes de la recherche, la contribution de Menz et al. (2021) est uniquement théorique. Elle montre que la digitalisation influence la stratégie d'entreprise en favorisant à la fois une stratégie d'externalisation dans certains cas et une stratégie d'intégration dans d'autres.

Concernant les implications pour les recherches futures, cette revue suggère une vérification empirique de la relation entre la digitalisation et la stratégie d'externalisation, ainsi que de la relation entre la digitalisation et la stratégie d'intégration.

Cette recherche suggère aux entreprises d'opter pour la transformation digitale afin de réduire les coûts de gestion et de favoriser le choix d'une stratégie d'externalisation.

4.4.2 Exécution de la stratégie et adoption du numérique

Les résultats de l'analyse statistique montrent que la transformation digitale (DT) améliore significativement l'exécution de la stratégie (SE) (Businge et al., 2026). Ainsi, l'augmentation de la transformation digitale de l'entreprise contribue à améliorer l'exécution de la stratégie.

Pour Businge et al. (2026), l'adoption du numérique (dossiers médicaux électroniques, prescriptions électroniques et plateformes de télémédecine) favorise l'exécution d'une stratégie de modernisation des hôpitaux, notamment lorsqu'elle est intégrée dans des processus centrés sur le patient et alignée avec la stratégie de modernisation des soins de santé.

Dans ce cadre, l'observation concrète d'un hôpital dans le contexte marocain ayant réussi l'exécution efficace d'une stratégie de modernisation des soins de santé peut être expliquée par l'adoption d'outils numériques alignés avec la stratégie de l'hôpital et intégrés dans des processus centrés sur le patient marocain.

Cette revue suggère que les hôpitaux au Maroc, afin d'améliorer l'exécution d'une stratégie de modernisation des services de soins, doivent adopter des outils numériques (par exemple : prescriptions électroniques envoyées en ligne, plateformes de prise de rendez-vous médicaux à distance, surveillance à distance des patients diabétiques ou cardiaques, téléconsultations psychologiques ou psychiatriques, etc.), alignés avec la stratégie, et les intégrer dans des processus centrés sur le patient tels que l'accueil et l'orientation des patients, la prise de rendez-vous (physique ou en ligne), la consultation médicale, le diagnostic et les

examens médicaux (laboratoire, radiologie), ainsi que la prise en charge des urgences, entre autres.

4.5 L'influence de la stratégie sur l'utilisation des technologies numériques

4.5.1 Utilisation des technologies numériques de service et stratégie d'usine de services focalisée

La réflexion théorique de Wirtz et al. (2023), fondée sur la théorie des ressources (Resource-Based Theory, RBT), la perspective des systèmes de services (Service Systems Perspective) et le concept d'ambidextrie organisationnelle (Organizational Ambidexterity), aboutit à la conclusion selon laquelle une stratégie d'usine de services focalisée, caractérisée par des services plus simples et standardisés, facilite l'utilisation des technologies numériques de service.

Pour les auteurs, ces services plus simples et standardisés, associés à une faible variabilité induite par le client, rendent les volumes plus prévisibles en raison de la relation constante entre les inputs et les outputs. Ils sont donc plus susceptibles de permettre l'allocation de ressources suffisantes, telles que le financement et le personnel, afin de développer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies digitales, dans le but d'atteindre la productivité souhaitée.

Ce modèle s'apparente à l'existence, au sein de l'entreprise, de sous-systèmes mécaniques, adaptés à un environnement stable, caractérisés par la spécialisation, la centralisation des décisions et des procédures strictes (Eddaou, M., 2024, p.9).

Sur la base de cette recherche, la digitalisation des services dans les entreprises peut être expliquée par le recours à une stratégie d'usine de services focalisée. Par exemple, l'accentuation des virements automatisés dans les banques commerciales marocaines résulte de services plus simples et standardisés, associés à une faible variabilité induite par les clients de la banque.

En ce qui concerne les lacunes de cette recherche, la contribution de Wirtz et al. (2023) est uniquement théorique. Elle avance que la stratégie d'usine de services focalisée facilite l'utilisation des technologies numériques de service dans les entreprises, mais cette relation reste encore non confirmée empiriquement.

Concernant les implications pour les recherches futures, cette revue suggère une vérification empirique de la relation entre la stratégie d'usine de services et l'utilisation des technologies numériques de service dans les entreprises.

Cette revue suggère d'identifier, au sein des entreprises marocaines, des sous-systèmes mécaniques offrant des services plus simples et standardisés, associés à une faible variabilité induite par le client, afin de créer les conditions d'une allocation optimale des ressources pour développer et mettre en œuvre de nouvelles technologies digitales.

4.5.2 La transformation digitale et la stratégie digitale

Les résultats de l'analyse statistique de Sim et al. (2026) montrent que la stratégie digitale a un effet positif sur la transformation digitale.

Selon les auteurs, la stratégie digitale influence la transformation digitale de manière séquentielle, à travers la capacité d'analyse des mégadonnées et les insights basés sur les données. L'acquisition et l'installation, dans le cadre d'une stratégie digitale, d'un système de collecte et d'analyse des données clients (Big Data) permettent, par exemple, de découvrir que les clients préfèrent commander en ligne. Ainsi, les insights fournis par l'analyse des données (data-driven insights) peuvent encourager l'entreprise à créer une application mobile et à automatiser les commandes.

Sur la base de cette étude, l'observation dans le contexte marocain d'une utilisation continue des technologies numériques pour remplacer les processus, les produits, les services et les modèles d'affaires peut être expliquée par la capacité d'analyse des

mégadonnées et les insights qu'elles fournissent, permettant ainsi la reconfiguration des ressources digitales de l'entreprise.

Cette revue suggère aux entreprises marocaines souhaitant une reconfiguration continue de leurs ressources digitales de multiplier les stratégies digitales permettant l'analyse des mégadonnées et la production d'insights pertinents, , telles que :

- Mise en place d'une stratégie de data analytics (analyse de données) pour analyser les ventes, les clients et les performances
- Adoption d'une stratégie de business intelligence (BI) pour transformer les données en tableaux de bord décisionnels
- Développement d'une stratégie CRM digital (Customer Relationship Management) pour analyser le comportement et la fidélité des clients
- Adoption d'une stratégie d'intelligence artificielle (IA) pour détecter des tendances.

4. Discussion

L'ensemble des études analysées met en évidence une relation bidirectionnelle entre la digitalisation et la stratégie d'entreprise, ainsi que des mécanismes intermédiaires expliquant cette relation.

Influence de la digitalisation sur la stratégie d'entreprise :

Les travaux de Menz et al. (2021) montrent que la digitalisation influence la stratégie d'entreprise en modifiant les frontières organisationnelles. Elle favorise, dans certains cas, une stratégie d'externalisation en réduisant les coûts de transaction externes grâce à l'automatisation et à la transparence, ce qui permet le recentrage sur le cœur de métier et l'externalisation de certaines fonctions. Dans d'autres cas, elle favorise une stratégie d'intégration en réduisant les coûts de transaction internes et en renforçant la coordination interne.

Par ailleurs, Businge et al. (2026) montrent que la transformation digitale améliore l'exécution de la stratégie. L'adoption d'outils numériques, lorsqu'elle est alignée avec la stratégie et intégrée dans des processus organisationnels centrés sur le client, renforce la capacité des organisations à mettre en œuvre efficacement leur stratégie de digitalisation des services.

Influence de la stratégie sur l'utilisation des technologies numériques :

Wirtz et al. (2023) montrent qu'une stratégie d'usine de services focalisée, caractérisée par des services simples et standardisés, facilite l'utilisation des technologies numériques. Cette standardisation permet une meilleure prévisibilité des activités ainsi qu'une allocation plus efficace des ressources au développement et à la mise en œuvre des technologies numériques de service.

Sim et al. (2026) montrent également que la stratégie digitale a un effet positif sur la transformation digitale. Cette relation est expliquée de manière séquentielle par la capacité d'analyse des mégadonnées et les insights issus des données. La stratégie digitale permet la collecte et l'analyse des données, qui produisent des informations utiles, lesquelles orientent ensuite la mise en œuvre de solutions digitales telles que les applications mobiles.

Cette synthèse des connaissances nous a permis de comprendre qu'une exécution facilitée de la stratégie, ainsi que le recours à des stratégies d'intégration et d'externalisation, peuvent être expliqués par la digitalisation.

D'autre part, le développement et l'utilisation des technologies numériques peuvent être expliqués par l'existence de services simples, standardisés et automatisables, ainsi que par l'exploitation des insights fournis par l'analyse des données.

Concernant les limites du processus de revue adopté, le fait de s'appuyer sur un nombre restreint d'articles pour construire cette revue narrative réduit l'étendue de la base empirique mobilisée. Cela limite la possibilité de formuler et de soutenir une

conclusion générale solide sur la relation entre la transformation digitale et le management stratégique, ce qui affecte à la fois la validité externe et la robustesse des résultats obtenus.

Les limites des études retenues dans cette revue concernent principalement leur caractère théorique. Menz et al. (2021) proposent que la digitalisation influence la stratégie d'entreprise en favorisant l'externalisation ou l'intégration, sans validation empirique. De même, Wirtz et al. (2023) suggèrent que la stratégie d'usine de services focalisée facilite le développement et l'usage des technologies numériques, mais cette relation reste à confirmer empiriquement.

Les implications pour les recherches futures issues de cette revue suggèrent principalement de vérifier empiriquement, d'une part, la relation entre la digitalisation et les stratégies d'externalisation et d'intégration, et d'autre part, la relation entre la stratégie d'usine de services focalisée et l'utilisation des technologies numériques dans les entreprises.

Cette revue suggère que la transformation digitale est un levier important pour réduire les coûts et orienter les choix stratégiques des entreprises, notamment vers l'externalisation ou l'intégration. Elle recommande également aux hôpitaux au Maroc d'adopter des outils numériques alignés avec leur stratégie et intégrés dans des processus centrés sur le patient afin d'améliorer la modernisation des soins. Par ailleurs, elle souligne l'importance d'identifier des services simples et standardisés dans les entreprises afin d'optimiser l'allocation des ressources pour le développement des technologies digitales. Enfin, elle met en avant la nécessité de multiplier les stratégies digitales basées sur l'analyse des mégadonnées (data analytics, business intelligence, CRM digital, intelligence artificielle) afin de produire des insights pertinents et soutenir la reconfiguration continue des ressources digitales

Conclusion

Dans un contexte marqué par la révolution technologique (IA, big data) et la transformation industrielle, cette revue narrative s'est interrogée sur la relation entre la transformation digitale et le management stratégique. À travers une analyse de la littérature, elle met en évidence une relation bidirectionnelle entre digitalisation et stratégie d'entreprise.

D'une part, la digitalisation influence la stratégie en modifiant les frontières organisationnelles. Elle peut favoriser l'externalisation ou l'intégration selon les effets sur les coûts de transaction, tout en améliorant l'exécution de la stratégie lorsque les outils numériques sont alignés avec les objectifs organisationnels et intégrés dans des processus centrés sur le client.

D'autre part, la stratégie influence la digitalisation en orientant l'adoption et l'utilisation des technologies numériques. Une stratégie fondée sur des services simples, standardisés et automatisables facilite l'utilisation des technologies digitales. De même, la stratégie digitale, appuyée par l'analyse des mégadonnées et les insights issus des données, contribue à la transformation digitale des organisations.

Sur le plan méthodologique, cette revue présente certaines limites liées au nombre restreint d'études mobilisées et au caractère théorique de deux des quatre travaux analysés, ce qui limite la portée empirique et la généralisation des résultats.

Ainsi, des recherches futures devraient tester empiriquement ces relations, notamment entre digitalisation et choix stratégiques (externalisation et intégration), ainsi qu'entre stratégie d'usine de services focalisée et adoption des technologies numériques.

Cette revue met en évidence que la transformation digitale est un levier clé de réduction des coûts et d'orientation des choix stratégiques, notamment vers

l'externalisation ou l'intégration. Elle recommande aux hôpitaux au Maroc d'adopter des outils numériques alignés avec leur stratégie et centrés sur le patient pour moderniser les soins. Elle souligne aussi l'importance de services simples et standardisés pour optimiser l'allocation des ressources pour le développement des technologies digitales, ainsi que le recours à des stratégies digitales basées sur l'analyse des mégadonnées afin de générer des insights et soutenir la reconfiguration continue des ressources digitales.

Bibliographie

- Businge, H., Kaconco, J., & Aduwo, J. R. (2026). Digital transformation, strategy execution and operational efficiency in Uganda's medical facilities. *Journal of Health Organization and Management*, 1-26.
- Bourse de Casablanca. (2025). Listing des émetteurs – BANK OF AFRICA : résultats financiers 2025. Consulté le 16 mai 2026, à partir de https://media.casablanca-bourse.com/sites/default/files/2026-03/boa_2025.pdf
- Bourse de Casablanca. (2025). Listing des émetteurs – COLORADO : résultats financiers 2025. Consulté le 16 mai 2026, à partir de https://media.casablanca-bourse.com/sites/default/files/2026-04/colorado_rfa_2025.pdf
- Corbière, M., & Larivière, N. (2014). Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes, 2e édition: Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé. PUQ.
- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2017). *Strategic management: concepts and cases: A competitive advantage approach* (Vol. 127). New Jersey: Pearson.

- Eddaou, M. (2024). *Contrôle de gestion : Perspectives, Évolution, Outils et Gestion Budgétaire. Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024* (1re éd., Vol. 1). Dar Al Qalam.
- Lynch, R. (2021). *Strategic management*. Sage.
- Nambiema, A., Fouquet, J., Guilloteau, J., & Descatha, A. (2021). La revue systématique et autres types de revue de la littérature: qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi?. *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, 82(5), 539-552.
- Mayrhofer, U. (2007). *Management stratégique*. Editions Bréal.
- Menz, M., Kunisch, S., Birkinshaw, J., Collis, D. J., Foss, N. J., Hoskisson, R. E., & Prescott, J. E. (2021). Corporate strategy and the theory of the firm in the digital age. *Journal of Management Studies*, 58(7), 1695-1720.
- Orsoni, J., Kalika, M., & Helfer, J. P. (2013). *Management stratégique*. Vuibert.
- Pae, C. U. (2015). Why systematic review rather than narrative review?. *Psychiatry investigation*, 12(3), 417.
- Saracci, C., Mahamat, M., & Jacquério, F. (2019). Comment rédiger un article scientifique de type revue narrative de la littérature. *Revue Médicale Suisse*, 15(664), 1694–1698.
- Sim, J., Seo, H., & Yang, J. S. (2026). Influence of digital strategy on digital transformation of small and medium-sized enterprises in Korea: the serial mediation effects of big data analytics capability and data-driven insight. *Industrial Management & Data Systems*, 126(4), 1396-1425.
- Wirtz, J., Hofmeister, J., Chew, P. Y., & Ding, X. (2023). Digital service technologies, service robots, AI, and the strategic pathways to cost-effective service excellence. *The Service Industries Journal*, 43(15-16), 1173-1196.